

Kurzfassung

Mit der ersten und die zweiten Industrierevolution beim Millenniumwechsel vom 19. ins 20. Jahrhundert entstanden in Europa und auf dem nordamerikanischen Kontinent nicht nur eine Vielzahl von jedermann erschwinglichen Gütern, sondern es kam auf dem Biotop „Erde“ im 20. Jahrhundert etwas in Gang, das es vorher so nicht gegeben hat: Eine Spezies beutet die Naturschätze aus und schafft darüber Gegenstände, die innerhalb eines Jahrhunderts nicht nur drastisch und unumkehrbar dieses Biotop veränder(t)en, sondern die überlebensfähige Anzahl der Menschen exponentiell explodieren läßt: Von 1,6 Milliarden um 1900 bis zu über 6 Milliarden im Jahr 2000. Das identifiziert nicht nur die Spielregeln des Zusammenlebens der Menschen nach den Religionen als „fossil“, sondern es entlarvt die Lehren der Geistes- und Gesellschaftswissenschaften als Spielregelsetzungsnachkommen der Religionen in den Wohlstands-Menschenkollektiven als ebenfalls Irrläufer der Menschheitsentwicklung. Denn die hatten inzwischen das Phantom in die Welt gesetzt, daß Unternehmen und sogar Staaten über das Geldeigentum von Händlern/Kaufleuten alle Menschen in den Wohlstand zu führen vermöchten. Dieses Phantom gipfelt heute sogar in der Behauptung, daß „die Märkte“ das zu bewerkstelligen vermöchten (Neoliberalisten). Beide Gesellschaftsgealter - die Religionsführer und dort vor allem die der 3 Buchreligionen sowie die sog. Geistes-/Gesellschaftswissenschaftler - hatten nicht zur Kenntnis genommen, daß die Naturwissenschaften gegen Ende des 20. Jahrhunderts klargestellt hatten, daß auch die Menschen aus der „Natur“ des Universums hervorgegangen sind, und daher auch im Universum und speziell auf der Erde den dort geltenden Naturgesetzen unterliegen. Und diese Naturgesetze lassen seit ca. 1989 einen Lebensstandard - wie ihn die Europäer zu diesem Datum hatten - nach dem Grenznutzengesetz der nutzbaren globalen Ressourcen für die gesamte Erdbevölkerung nicht mehr zu. Dieses Faktum ist errechenbar und wurde als „Fußabdruck“ auch berechnet! Schon vor 200 Jahren hatte ein englischer Ökonom TH.R. MALTHUS auf diese Tatsache aufmerksam gemacht, ohne sie allerdings „berechnen“ zu können.

Die daraus zu ziehende Folgerung ist ein *fundamentaler Paradigmenwechsel beim Weltbild der Menschen*. Dessen Notwendigkeit will der Autor mit seinen Büchern und insbesondere Streitschriften ins Bewußtsein der Mitmenschen rücken. In dieser Streitschrift versucht er das über folgendes Vorgehen ohne Kapitelunterteilung:

Einen kurzen Nachweis, daß Menschen aus Sternenstaub tatsächlich nach Naturgesetzen entstanden sind – einschließlich ihres „Geistes“ und „Verstandes“ – und daher weiter Naturgesetzen unterliegen, mit einer Präzisierung, welche das sind;
daß die Spielregeln ihres Zusammenlebens nach den drei Buchreligionen tatsächlich nicht nur fossil, sondern massiv lebensfeindlich und nicht „menschenwürdig“ für alle Menschen sind;
daß die an ihre Stelle getretenen Spielregeln des friedlichen und arbeitsteiligen Zusammenlebens von Menschen in Staaten wegen ihrer *Anthropozentriertheit* bezüglich der Bedeutung des menschlichen Geistes (logos) schon ab der Geburt der „Wissenschaften“ im alten Hellas einseitig und irreführend an die Kommunikationsarten „Sprache“ und „Mathematik“ (normierte Konstrukte) gehängt worden sind;
daß daraus dann nach der europäischen Aufklärung von den Gesellschaftswissenschaften - die Geisteswissenschaften spielen dazu keine Rolle mehr - das Phantom in die Welt gesetzt worden ist, daß die Menschheit über „Kapital“ und „Märkte“ zunächst politisch, dann aber über Händler/Kaufleute in den globalen Wohlstand geführt werden könne. Daß dies weder über „Händlerkapital“ noch „Märkte“ gelingen kann, das weist der Autor noch einmal dezidiert in dieser Streitschrift nach. Er skizziert auch einen Organisationsvorschlag für Menschenkollektive als Diskussionsgrundlage, um anzudeuten, daß es gedanklich Kollektivorganisationsalternativen zu der heutigen gibt; daß also alles unter Menschen von diesen selbst abhängt!

Herausgeber: Selbstverlag
Verfasser: Achim Musiol
Verfassungsdatum: Oktober 2018

ISBN 978-3-00-059799-2

Ein naturgesetzkonformes Weltbild und dessen Folgen für die Kollektivbildung von Menschen

Ein naturgesetzkonformes Weltbild und dessen Folgen für die Kollektivbildung von Menschen

Evolution, Emergenz im Universum, Epigenese in der Biologie,
„Pickreihen“ in Tiersozietäten und „geführte Hierarchien“
sowie Aufgabenerfüllung in Menschenkollektiven

Eine Streitschrift von
Achim Musiol